

О РЕШЕНИЕ ГРАНИЧНОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ НЕОДНОРОДНОГО УРАВНЕНИЯ ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФУНКЦИИ ГРИНА В ТРЁХМЕРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Апаков Ю.П.^{1,2}, Хамитов А.А.²

¹Институт математики им. В.И.Романовского АН РУз, Ташкент, Узбекистан, ²Наманганский инженерно-строительный институт, Наманган, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13894905>

Аннотация. В данной работе рассматривается краевая задача для неоднородного уравнения третьего порядка с кратными характеристиками в трехмерном пространстве. Единственность решение поставленной задачи установлена с применением метода интегралов энергии. Существование решения доказана методом разделения переменных. Решение задачи выписано через построенную функцию Грина. Найдены условия на заданные функции, обеспечивающие регулярность решения поставленной задачи.

Ключевые слова: Дифференциальные уравнения с частными производными, уравнение третьего порядка с кратными характеристиками, краевая задача, собственное значение, собственная функция, функциональный ряд, абсолютная и равномерная сходимость.

Annotatsiya. Ushbu ishda uch o'lchovli fazoda bir jinsli bo'lmagan uchinchi tartibli karrali xarakteristikali tenglama uchun chegaraviy masala ko'rib chiqilgan. Qo'yilgan masala yechimining yagonaligi energiya integrallari usuli yordamida o'rnatilgan. Yechimning mavjudligi o'zgaruvchilarni ajratish usuli orqali isbotlangan. Masala yechimini qurilgan Grin funksiyasi orqali ifodalangan. Berilgan funksiyalar uchun masalaning yechimi regularligini ta'minlovchi shartlar topilgan.

Kalit so'zlar. Xususiy hosilali differensial tenglamalar, karrali xarakteristikali uchinchi tartibli tenglama, chegaraviy masala, xos son, xos funksiya, funksional qator, absolyut va tekis yaqinlashish.

Annotation. This paper addresses a boundary value problem for a third-order inhomogeneous equation with multiple characteristics in three-dimensional space. The uniqueness of the solution to the problem is established using the method of energy integrals. The process of separation of variables proves the existence of the solution. The solution is expressed through the constructed Green's function. Conditions for the given tasks that ensure the regularity of the solution to the problem are identified.

Keywords: Partial differential equations, third-order equations with multiple characteristics, boundary value problems, eigenvalue, eigenfunction, functional series, absolute and uniform convergence.

Дифференциальные уравнения в частных производных третьего порядка рассматриваются при решении задач теории нелинейной акустики и в гидродинамической теории космической плазмы, фильтрации жидкости в пористых средах [1].

В работах [2-3] построены фундаментальные решения уравнения третьего порядка с кратными характеристиками, содержащие вторые производные по времени, выраженные через вырожденные гипергеометрические функции, изучены их свойства, найдены оценки при $|t| \rightarrow \infty$.

В работе [4] изучены некоторые краевые задачи для одного класса уравнений третьего порядка параболо-гиперболического типа в треугольной области, а также в работе [5] рассмотрен краевая задача для неоднородного уравнения четвертого порядка в плоскости, т.е. при $z = 0$.

В области $D = \{(x, y, z): 0 < x < p, 0 < y < q, 0 < z < r\}$ рассмотрим следующее уравнение третьего порядка вида

$$L[u] \equiv \frac{\partial^3 u}{\partial x^3} - \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = f(x, y, z), \quad (1)$$

где $p > 0, q > 0, r > 0$ – постоянные вещественные числа, и для него исследуем следующую задачу.

Задача А. Найти функцию $u(x, y, z)$ из класса $C_{x,y,z}^{3,2,2}(D) \cap C_{x,y,z}^{2,1,1}(\bar{D})$, удовлетворяющую уравнению (1) и следующим краевым условиям:

$$u(x, 0, z) = u(x, q, z) = 0, \quad u(x, y, 0) = u(x, y, r) = 0, \quad (2)$$

$$u(0, y, z) = \psi_1(y, z), \quad u_x(p, y, z) = \psi_2(y, z), \quad u_{xx}(p, y, z) = \psi_3(y, z), \quad (3)$$

где $\psi_i(y, z), i = \overline{1,3}, f(x, y, z)$ – заданные достаточно гладкие функции, причем

$$\begin{cases} \psi_i(0, z) = \psi_i(q, z) = 0, \quad \frac{\partial^2 \psi_i(0, z)}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 \psi_i(q, z)}{\partial y^2} = 0, \\ \psi_i(y, 0) = \psi_i(y, r) = 0, \quad \frac{\partial^2 \psi_i(y, 0)}{\partial z^2} = \frac{\partial^2 \psi_i(y, r)}{\partial z^2} = 0, \quad i = \overline{1,3}. \\ f(x, 0, z) = f(x, q, z) = 0, \quad f(x, y, 0) = f(x, y, r) = 0, \end{cases} \quad (4)$$

Отметим, что в работах [6-7] для уравнений третьего порядка в плоскости и в пространстве были исследованы корректные краевые задачи.

Теорема 1. Если задача А имеет решение, то оно единственно.

Доказательство. Предположим обратное, пусть задача А имеет два решения $u_1(x, y, z)$ и $u_2(x, y, z)$. Тогда функция $u(x, y, z) = u_1(x, y, z) - u_2(x, y, z)$ удовлетворяет уравнению (1) с однородными краевыми условиями. Докажем, что $u(x, y, z) \equiv 0$ в \bar{D} .

Для этого уравнения (1) умножим на u , тогда получим

$$u L[u] \equiv \frac{\partial}{\partial x} \left(u u_{xx} - \frac{1}{2} u_x^2 \right) - \frac{\partial}{\partial y} (u u_y) + u_y^2 - \frac{\partial}{\partial z} (u u_z) + u_z^2 = 0. \quad (5)$$

Интегрируя тождество (5) по области D , имеем

$$\begin{aligned} & \int_0^q \int_0^r \left[u(p, y, z) u_{xx}(p, y, z) - \frac{1}{2} u_x^2(p, y, z) - u(0, y, z) u_{xx}(0, y, z) + \right. \\ & \left. + \frac{1}{2} u_x^2(0, y, z) \right] dy dz - \int_0^p \int_0^r \left[u(x, q, z) u_y(x, q, z) - u(x, 0, z) u_y(x, 0, z) \right] dx dz - \\ & - \int_0^p \int_0^q \left[u(x, y, r) u_z(x, y, r) - u(x, y, 0) u_z(x, y, 0) \right] dx dy + \iiint_D u_y^2(x, y, z) dx dy dz + \\ & \quad + \iiint_D u_z^2(x, y, z) dx dy dz = 0. \end{aligned}$$

Учитывая однородные краевые условия, получим

$$\frac{1}{2} \int_0^q \int_0^r u_x^2(0, y, z) dy dz + \iiint_D u_y^2(x, y, z) dx dy dz + \iiint_D u_z^2(x, y, z) dx dy dz = 0.$$

Отсюда следует, что $u_y(x, y, z) = 0$ и $u_z(x, y, z) = 0$, т.е. $u(x, y, z) = f(x)$, здесь $f(x)$ является произвольной функцией, удовлетворяющей условиям задачи. Тогда поставив в уравнение (1), имеем $f'''(x) = 0$. Отсюда, $f(x) = C_1 x^2 + C_2 x + C_3$. Из условия (3), получим

$$\begin{cases} C_3 = 0, \\ C_1 p + C_2 = 0, \\ 2C_1 = 0. \end{cases}$$

Основной определитель этой системы равен

$$\Delta = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 2p & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{vmatrix} = -2 \neq 0.$$

Так как $\Delta \neq 0$, тогда $C_1 = C_2 = C_3 = 0$, получим $f(x) = 0$. Следовательно, $u(x, y, z) \equiv 0$, $(x, y, z) \in \bar{D}$. В силу последнего, получим $u_1(x, y, z) = u_2(x, y, z)$.

Теорема доказана.

Теорема 2. Если выполняются следующие условия:

- 1) $\frac{\partial^6 \psi_i(y, z)}{\partial y^3 \partial z^3} \in C[0 < y < q, 0 < z < r]$, $i = \overline{1, 3}$;
- 2) $\frac{\partial^5 f(x, y, z)}{\partial x \partial y^2 \partial z^2} \in C[0 < x < p, 0 < y < q, 0 < z < r]$,

и (4), то решение задачи A существует.

Теорема 2, т.е. существования решение задачи доказана с помощью разделения переменных, решение выписано через построенную функцию Грина в следующем виде:

$$u(x, y, z) = \sum_{n,m=1}^{+\infty} \left(\lambda_{n,m} \int_0^p G_{n,m}(x, \xi) g_{n,m}(\xi) d\xi + \rho_{n,m}(x) \right) \sin \frac{n\pi y}{q} \sin \frac{m\pi z}{r}. \quad (6)$$

Здесь

$$\rho_{n,m}(x) = \psi_{1n,m} + x\psi_{2n,m} + \frac{x^2 - 2xp}{2} \psi_{3n,m},$$

$$g_{n,m}(x) = \frac{2xp - x^2}{2} \psi_{3n,m} - \psi_{1n,m} - x\psi_{2n,m} + \frac{f_{n,m}(x)}{\lambda_{n,m}},$$

$$f_{n,m}(x) = \frac{2}{\sqrt{qr}} \int_0^q \int_0^r f(x, y, z) \sin \frac{n\pi y}{q} \sin \frac{m\pi z}{r},$$

а $G_{n,m}(x, \xi)$ функция Грина задачи:

$$\begin{cases} U_{n,m}'''(x) + \lambda_{n,m} U_{n,m}(x) = 0, \\ U_{n,m}(0) = U_{n,m}'(p) = U_{n,m}''(p) = 0. \end{cases}$$

Доказан, что ряд (6) и его производные входящую в уравнению (1) сходятся абсолютно и равномерно в области D . При обосновании равномерной сходимости установлено отличие от нуля "малого знаменателя".

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Юлдашев Т. К. Обратная задача для одного интегро - дифференциального уравнения Фредгольма в частных производных третьего порядка // Вестн. Сам. гос. техн. ун-та. Сер. Физ.-мат. науки, - Самара, 2014. - № 1(34). - С.56-65.
2. Джураев Т.Д, Апаков Ю.П. Об автомодельном решении одного уравнения третьего порядка с кратными характеристиками // Вестник Сам. гос. техн. ун-та. Сер. Физ.-мат. науки, - Самара, 2007. - № 2(15). - С.18-26.
3. Джураев Т.Д., Апаков Ю.П. К теории уравнения третьего порядка с кратными характеристиками, содержащего вторую производную по времени // Украинский математический журнал. – Киев, 2010, том 62. № 1.- С. 40-51.
4. Мамажанов М. О некоторых краевых задачах для одного класса уравнений третьего порядка параболо-гиперболического типа в треугольной области с тремя линиями изменения типа // «Вестник Ошского ГУ». Математика, физика техника. Ош ГУ, г. Ош., № 1, 2023 г., с. 119-131.
5. Apakov Y.P., Mamajonov S.M. Boundary-value problem for the fourth-order equation with multiple characteristics in a rectangular domain // Journal of Mathematical Sciences. – 2023. – Vol. 272. – № 2. – pp. 185-201.
6. Apakov Yu. P., Hamitov A. A. Third Boundary Value Problem for an Equation with the Third Order Multiple Characteristics in Three Dimensional Space // Lobachevskii Journal of Mathematics. 2023. 44, №2, pp. 523-532.
7. Апаков Ю.П., Умаров Р.А. Построение решения второй краевой задачи для уравнения третьего порядка с переменными коэффициентами // Вестн. Сам. гос. техн. ун-та. Сер. Физ.-мат. науки. 2024. Т. 28, No 1. С. 171-185.